

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15364678>
УДК 535.015

АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ КРУГОВОГО ДИХРОИЗМА ХИРАЛЬНОЙ МЕТАПОВЕРХНОСТИ

И.Р. Галявов, И.А. Орлов,

Аннотация: В статье рассматривается подход к проектированию метаповерхности с требуемыми свойствами. Описывается последовательность действий по оптимизации параметров элементов для достижения максимального кругового дихроизма. Особое внимание уделено выбору режимов, позволяющих минимизировать время расчета. На примере конкретной метаповерхности показан результат применения рассмотренного алгоритма.

Ключевые слова: метаматериал, метаповерхность, круговой дихроизм, FDTD, Lumerical

ALGORITHM FOR OPTIMIZATION OF CIRCULAR DICHROISM OF CHIRAL METASURFACE

I.R. Galyavov, I.A. Orlov,

Annotation: The paper deals with the approach to the design of a metasurface with required properties. The sequence of actions for optimization of element parameters to achieve maximum circular dichroism is described. Special attention is paid to the choice of modes that minimize the calculation time. On the example of a specific metasurface the result of application of the considered algorithm is shown.

Keywords: metamaterial, metasurface, circular dichroism, FDTD, Lumerical

Метаповерхностями (частный случай метаматериала) называют наноразмерные диэлектрические или проводящие

подложки, в которые внедрены (или расположены сверху) искусственные структуры относительно простой формы и размером порядка единиц (до сотен – в зависимости от рабочей длины волны) нанометров [1-3]. Одной из особенностей метаповерхностей, обладающих свойством хиральности, является их выраженный, в той или иной степени, круговой дихроизм – разность коэффициентов отражения и пропускания для излучения с правой и левой круговой поляризацией.

Для эффективного практического использования этого эффекта необходимо проектирование метаповерхностей с показателем кругового дихроизма близким к единице. Основным методом проектирования является расчет взаимодействия излучения с метаповерхностью с применением численного метода конечных разностей во временной области (Finite Difference Time Domain, FDTD), реализованного в программном обеспечении типа Lumerical FDTD.

При применении численного метода конечных разностей неизбежно возникает необходимость нахождения оптимального баланса между точностью вычислений, определяемой геометрическими размерами конечных элементов разбиения модели (сетка, mesh), и временем расчета. Очевидно, что в общем случае для единичного расчета одновременное выполнение этих требований – достаточной точности и приемлемого времени – невозможно.

Проектирование хиральной метаповерхности с предельным значением показателя кругового дихроизма выполняется в несколько этапов.

Этап первый – выбор типа элементов структуры метаповерхности и конфигурации расположения элементов на подложке, и подтверждение возможности получения показателя кругового дихроизма, значительно отличающегося от нуля.

В качестве примера рассмотрим метаповерхность с квадратной периодической структурой [4], элементарная ячейка которой представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Ячейка периодической структуры метаповерхности

Элементами структуры являются два параллелепипеда одинаковых размеров, повернутые друг относительно друга и относительно направления периодичности структуры метаповерхности. Конечной целью является определение геометрических размеров элементов и их периода для максимизации показателя кругового дихроизма для длины волны 1,06 мкм. Порядок размеров элементов принимаем в диапазоне 0,3...0,7 от длины волны.

В Lumerical FDTD создается с использованием стандартных элементов модель указанной ячейки. Волна с круговой поляризацией создается применением двух линейно-поляризованных источников (со взаимно перпендикулярной поляризацией и сдвигом по фазе).

На первом этапе проектирования производится оптимизация с использованием в качестве переменных – геометрических размеров элементов и угла их взаимного расположения, а в качестве оптимизируемого параметра – коэффициента пропускания для волны с одной (левой) поляризацией (поскольку очевидно, что для произвольной геометрии коэффициенты пропускания для обеих – правой и левой – поляризаций будут примерно одинаковыми и близки к 1 (без учета поглощения)).

Для уменьшения времени оптимизация производилась со значением $\text{mesh}=2$. Полученный наилучший результат перепроверен с максимальным значением $\text{mesh}=8$. Зависимости коэффициента пропускания от длины волны приведены на рисунке 2.

а

б

Рисунок 2 – Зависимости коэффициента пропускания от длины волны:
а) для mesh=2; б) для mesh=8

При проведении оптимизации с mesh=2 время каждого единичного расчета примерно в 50 раз меньше времени расчета с mesh=8. Хотя это сказывается на точности вычисляемого значения коэффициента пропускания, тем не менее основная цель первого этапа – подтверждение возможности получения показателя кругового дихроизма, значительно отличающегося от нуля – достигнута (за приемлемое время).

Показатель кругового дихроизма, полученный на первом этапе, $CD=0,82$.

Этап второй – поиск оптимальных значений геометрических параметров на средних уровнях значений mesh.

Оптимизация производилась для суженного вблизи оптимальных значений переменных первого этапа диапазона геометрических параметров при mesh=4. В результате довольно быстро удалось получить приемлемое значение кругового дихроизма, пересчитанное затем при mesh=8. Результат показан на рисунке 3.

Рисунок 3 – График кругового дихроизма по результатам второго этапа

Отметим, что на втором и на первом этапах оптимизация для расширения возможности поиска проводилась без привязки к требуемой длине волны 1,06 мкм.

Показатель кругового дихроизма, полученный на втором этапе, $CD=0,97$ для длины волны 1,138 мкм.

Этап третий – масштабирование полученных результатов к требуемой длине волны.

На этом этапе был выполнен пересчет геометрических параметров элементов метаповерхности (кроме угла взаимного расположения) с коэффициентом $K=1,06/1,138$.

Расчет кругового дихроизма для полученных геометрических параметров показал достижение требуемого результата.

Показатель кругового дихроизма, полученный на третьем этапе $CD=0,97$ для длины волны 1,06 мкм.

График кругового дихроизма показан на рисунке 4.

Рисунок 4 – График кругового дихроизма по результатам третьего этапа

Таким образом, предлагаемый алгоритм позволяет спроектировать метаповерхность с показателем кругового дихроизма, близким к 1.

Список литературы

- [1] Грейсух Г.И. Метаповерхности в оптике: физические основы и достигнутые результаты. Обзор / Г.И. Грейсух, В.А. Данилов, Е.Г. Ежов, А.И. Антонов // Автометрия – 2020. Т. 56 № 2. 5-19 с.
- [2] Sun S. Electromagnetic metasurfaces: physics and applications / S. Sun, Q. He, J. Hao et al. // Adv. Opt. Photon. – 2019. 11, N 2. 380-479 p.
- [3] Bochenkov V.E. Sensor activity of thin polymer films containing lead nanoparticles / V.E. Bochenkov, N. Stephan, L. Brehmer, V.V. Zagorskii, G.B. Sergeev // Colloid Surf. A – 2002. Vol. 198. 911-915 p.

[4] Maxim V. Gorkunov, Alexander A. Antonov, Vladimir R. Tuz, Anton S. Kupriianov, Yuri S. Kivshar. Bound States in the Continuum Underpin Near-Lossless Maximum Chirality in Dielectric Metasurfaces // Advanced Optical Materials – Vol/9, Issue19 (2021). [Электронный ресурс] – URL: <https://doi.org/10.1002/adom.202100797> (дата обращения: 07.01.2025).

Bibliography (Transliterated)

[1] Greisukh G.I. Metasurfaces in optics: physical foundations and achieved results. Review / G.I. Greisukh, V.A. Danilov, E.G. Ezhov, A.I. Antonov // Avtometriya – 2020. Vol. 56, No. 2. 5-19 p.

[2] Sun S. Electromagnetic metasurfaces: physics and applications / S. Sun, Q. He, J. Hao et al. // Adv. Opt. Photon. – 2019. 11, N 2. 380-479 p.

[3] Bochenkov V.E. Sensor activity of thin polymer films containing lead nanoparticles / V.E. Bochenkov, N. Stephan, L. Brehmer, V.V. Zagorskii, G.B. Sergeev // Colloid Surf. A – 2002. Vol. 198.911-915 p.

[4] Maxim V. Gorkunov, Alexander A. Antonov, Vladimir R. Tuz, Anton S. Kupriianov, Yuri S. Kivshar. Bound States in the Continuum Underpin Near-Lossless Maximum Chirality in Dielectric Metasurfaces // Advanced Optical Materials – Vol/9, Issue19 (2021). [Electronic resource] – URL: <https://doi.org/10.1002/adom.202100797> (access date: 01/07/2025).

© *И.П. Галявов, И.А. Орлов, 2025*

Поступила в редакцию 11.03.2025

Принята к публикации 27.03.2025

Для цитирования:

Галявов И.Р., Орлов И.А. Алгоритм оптимизации кругового дихроизма хиральной метаповерхности // Инновационные научные исследования. 2025. № 3-2(56). С. 58-64. URL: <https://ip-journal.ru/>